

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 7/9/2022

Dr.ssa Caterina Conte
UO Endocrinologia
Ospedale San Giuseppe

CE 94.2022

Seduta del Comitato Etico Indipendente del 6/9/2022 per via remota

Presenti 13 membri su 15

<u>Nominativo</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>	<u>Firma</u>
<u>Prof Emilio Trabucchi Presidente</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Claudio Anzà</u>	<u>Clinico</u>	<u>NO</u>	
<u>Don Michele Aramini</u>	<u>Bioetico</u>	<u>X</u>	
<u>D.A.I. Calore Massimo</u>	<u>Rappresentante area professioni sanitarie</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Elisabetta Calabretto</u>	<u>Farmacista SSR</u>	<u>x</u>	
<u>Avv. Stefano Candela</u>	<u>Avvocato, esperto in materie medico-legale</u>	<u>X</u>	
<u>Prof Alberico Catapano</u>	<u>Farmacologo</u>	<u>NO</u>	
<u>Dr Roberto Pedretti</u>	<u>Clinico</u>	<u>x</u>	
<u>Dr. Carmelo Di Pietro</u>	<u>Pediatra</u>	<u>x</u>	
<u>Dr.ssa Sara Raimondi</u>	<u>Biostatistico</u>	<u>x</u>	
<u>Dr. Davide Luigi Maria Lauri</u>	<u>Medico di Medicina Generale</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Adele Patrini</u>	<u>Rappresentante Associazionismo/Volontariato</u>	<u>X</u>	
<u>Prof. Gianfranco Gensini</u>	<u>Direttore Scientifico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Carmen Sommese</u>	<u>Direttore Sanitario</u>	<u>X</u>	
<u>Dr Riccardo Cappato</u>	<u>Clinico ed esperto in dispositivi Medici</u>	<u>x</u>	

TITOL

Studio osservazionale mirato a valutare le differenze nella capacità chetogenetica nei diversi stati glicemici

Keto-BMSO PROTOCOLLO

N° protocollo 500.2021

Proponente: Dr. Ssa C. Conte

Elenco documenti:

- a. Lettera di richiesta al CE
- b. Foglio informativo e CI v2_06APR22_clean
- b. Foglio informativo e CI v2_06APR22_generico
- b. Foglio informativo e CI v2_06APR22_tracked
- c. Lettera medico curante v3_06APR22_clean
- c. Lettera medico curante v3_06APR22_generico
- c. Lettera medico curante v3_06APR22_tracked
- d. Protocollo Keto-BMS v2_06APR22_clean
- d. Protocollo Keto-BMS v2_06APR22_tracked
- e. Sinossi ITA Keto-BMS v2_06APR22_clean
- e. Sinossi ITA Keto-BMS v2_06APR22_tracked
- f. Scheda raccolta dati v2_06APR22_clean
- f. Scheda raccolta dati v2_06APR22_tracked
- g. Elenco centri e PI - con ruoli
- h. CV Prof.ssa Conte

Decisione del CE

Il Comitato Etico approva l'emendamento all'unanimità dei presenti.

Distinti saluti

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente